

**КОРПОРАЦИИ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА В РФ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ****Ершова Ю.В.**

кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса
Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
г. Оренбург

Маяковская Ю.А.

Оренбургский институт (филиал)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
г. Оренбург

**GAMBLING CORPORATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION: THE CURRENT STATE OF
LEGAL REGULATION****Yershova Yu.,**

Candidate of Legal Sciences
Associate Professor Department of Civil Law and Procedure
Orenburg Institute (branch)
University named after O.E. Kutafin (MSLA),
Orenburg

Mayakovskaya Yu.

Orenburg Institute (Branch) of
The Kutafin Moscow State Law University (MSLA),
Orenburg

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена анализу состояния правового регулирования корпораций, работающих в сфере игорного бизнеса РФ на современном этапе, выявлены предпосылки и варианты совершенствования законодательного регулирования игорной деятельности. В работе представлен анализ изменений законодательства. Затронут вопрос нелегального игорного бизнеса, для чего проведено обобщение судебной практики, представлены предложения по решению данной проблемы.

ABSTRACT

This article is devoted to the analysis of the state of legal regulation of corporations operating in the gambling business of the Russian Federation at the present stage, the prerequisites and options for improving the legislative regulation of gambling activity are identified. The paper presents an analysis of changes in legislation. The issue of illegal gambling was touched upon, for which a generalization of judicial practice was carried out, proposals for solving this problem were presented.

Ключевые слова: корпорации, правовой статус корпораций, игорный бизнес, игорная зона, гэмблинг, правовое регулирование казино, игорные заведения, игровые автоматы, правовое регулирование игр, правовой режим игровых зон.

Keywords: corporations, legal status of corporations, gambling, gambling zone, gambling, legal regulation of casinos, gambling establishments, slot machines, legal regulation of games, legal regime of gaming zones.

Вопросы правового регулирования таких видов предпринимательской деятельности, которые являются сверхдоходными и при этом социально нежелательными, всегда являются объектом пристального внимания ученых-правоведов, социологов, других.

В последние годы индустрия туризма претерпела существенные изменения, открыты современные отели, туристические комплексы, готовые предоставить колоссальное количество услуг. Принята Стратегия развития туризма в РФ на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р [1].

В РФ игорный бизнес появился в 90-х годах прошлого столетия, а уже к началу 2000-х гг. в Москве действовало более 200 подобных заведений [2]. Далее, ввиду молниеносного развития данной сферы, официальная статистика по количеству

игорных заведений уже не реализовывалась. Игровые автоматы предстали во всех многолюдных местах, не исключая и автобусные остановки, по причине взимаемых налогов внушительное количество игорных заведений стало функционировать нелегально [3].

Так, доктор социологических наук и профессор Осипов Егор Михайлович приходит к выводу, что игорный бизнес является достаточно специфическим видом досуга, позволяющим его участникам наслаждаться не только возможностью выиграть деньги, но и самим процессом. В гэмблинг (патологическая склонность к азартным играм, их организации; организация азартных игр, вид преступного промысла [4]) вовлечены разные сегменты общества, посещаемость игровых зон которыми зависит от социального положения. Гэмблинг, в свою очередь, играет достаточно важную

роль для общества - предоставляет дополнительные возможности для самовыражения, при этом, как правило, не отрывая его от социальных норм [5].

Правовое регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2006 N 244-ФЗ [6], другими федеральными законами, а также законами субъектов РФ, вместе с этим может осуществляться принятыми в соответствии с 244-ФЗ иными актами.

Около десятилетия назад возникла необходимость наложения ограничений на игровой бизнес на территории РФ в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, что было обусловлено рядом общественно-социальных причин, одна из которых - катастрофическое распространение «игромании». Данная зависимость стала представлять как социальную, так и медицинскую проблему для общества, при этом одним из факторов риска являлись личностные особенности: эмоциональная неустойчивость, сниженный самоконтроль [7].

В соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ от 29 декабря 2006 [8] игровая деятельность в РФ ограничена работой специально отведенных игорных зон. Так, игорные заведения (в данном случае не принимаются во внимание букмекерские конторы и тотализаторы) могут быть открыты исключительно в игорных зонах вдали от крупных населенных пунктов, что подкрепляется положениями вышеуказанного ФЗ и главы 58 ГК РФ. Именно в подобных условиях, по замыслу авторов закона, возможно развитие игорного бизнеса с минимальным вредом для населения.

Первоначальная редакция 244-ФЗ предусматривала создание 4 игорных зон на территориях Алтайского, Приморского краев, Калининградской области, Краснодарского края и Ростовской области (предполагалось, что эта игорная зона включала в себя часть территории каждого из указанных субъектов РФ). При сравнении действующей и первоначальной редакций можно увидеть немало различий, появившихся в силу внесения многочисленных изменений. В том числе, в статью 9 действующей редакции данного закона были внесены поправки, после чего положения данной статьи предусматривают уже 5 игорных зон, официально разрешенных на территории РФ. Из данного перечня была исключена Ростовская область, поскольку с 31 декабря 2018 года была ликвидирована игорная зона, располагающаяся на территориях Азовского района Ростовской области и Щербиновского района Краснодарского края, а также включена территория Республики Крым.

В итоге, на сегодняшний день можно говорить о четырех действующих игорных зонах («Сибирская монета» на территории Алтайского края, «Приморье» на территории Артемовского городского округа Приморского края, «Янтарная» на территории Калининградской области, «Красная поляна» на территории муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края), а также одной проектирующейся («Золотой берег» на территории муниципального образования городского округа Ялта Республики Крым). В то же время первая игорная зона «Азов-Сити», расположенная на

границе Краснодарского края и Ростовской области, действовавшая в период с 2010 по 2018 годы, была ликвидирована, о чем было вынесено Распоряжение Правительства РФ от 20 октября 2018 года [9].

Причина ликвидации была весьма понятная: в 2015 году, несмотря на ранее существовавший порыв властей оградить от пагубного влияния крупные населенные пункты, было принято решение об открытии новой игорной зоны в Сочинском поселке «Красная поляна», что привело бы к работе сразу двух игорных зон на территории одного субъекта РФ (Краснодарского края), однако по действующему законодательству разрешено функционирование только одного подобного объекта. Причиной стремления к открытию казино именно в данном поселке, в свою очередь, стал экономический аспект - необходимость использования объектов Олимпиады-2014.

Рассматривая более углубленно вопрос ликвидации «Азов-Сити», можно увидеть многочисленные иски компании «Роял Тайм Групп», заключившей ранее договор с департаментом инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края об аренде земельного участка под строительство комплекса игорных заведений, в суды города Москвы. Компания требовала от РФ в лице Министерства финансов возмещения убытков и упущенной выгоды от принятия решения правительством о ликвидации данной игорной зоны. Однако, согласно принятым в 2018 году поправкам к 244-ФЗ, компенсации убытков не подлежат применению к игорной зоне «Азов-Сити», поскольку «по истечении десяти лет со дня создания убытки организатора азартных игр либо иных лиц, которым переданы в собственность или аренду участки и (или) расположенные на них объекты в этой игорной зоне, возмещению не подлежат».

В целом, можно сказать, что до закрытия зона «Азов-Сити» была лидером по налоговым отчислениям по сравнению с другими, что доказывается сведениями с официального сайта Министерства финансов Краснодарского края [10]. Так, по состоянию на 01 октября 2017 года налог на игровой бизнес в бюджет составлял 308,68 млн. рублей, в то время как в бюджет Калининградской области, к примеру, поступило 46,48 млн. рублей, что более чем в шесть раз меньше. В то же время, плановый доход от игорного бизнеса на 2018 год в бюджет Краснодарского края составлял около 442 млн. рублей, однако уже к 01.10.2018 года сумма достигла 503 млн. рублей, то есть уже на тот момент план был перевыполнен на 19%. После подписания распоряжения о ликвидации «Азов-Сити» бюджет Краснодарского края в 2019 году «недополучил» от игровой деятельности свыше 300 млн. рублей.

На сегодняшний день действуют четыре игорных зоны, среди которых: «Сибирская монета», «Красная Поляна», «Приморье», «Янтарная»; в проекте находится «Золотой берег».

Самой непопулярной игорной зоной является «Сибирская монета», созданная на основании распоряжения Правительства РФ [11], расположенная в Алтайском крае; данный вывод можно сделать на основании сведений о количестве налоговых сборов, поступивших в бюджет с игорных зон. «Altai palace» открыл свои двери 01.11.2014 года, став

первым казино игорного типа в Алтайском крае, приносящим порядка 80% доходов всего комплекса [12]. В мае 2020 года в «Сибирской монете» началось строительство слот-зала, в котором разместились 10 игровых слотов и 300 игровых автоматов. В данный момент идет строительство отеля площадью 10 тысяч кв. метров по франшизе одного из международных брендов, вместимость составит 150 номеров. До 2024 года планируется ввести в строй казино площадью 5 тыс. кв. метров. Общая площадь земельных участков, предоставленных под строительство развлекательного комплекса, составляет около 9,5 гектаров, а размер инвестиций оценивается в 3,6 млрд. рублей. Турпоток в «Сибирскую монету» за период с 01.01.2021 по 01.09.2021 увеличился по сравнению с показателями 2020 года на 35% до 144 тыс. человек.

«Приморье» – игорная зона, открывшая свои двери в мае 2015 года, на территории которой действуют новый современный развлекательный комплекс с казино и аквапарком «Маяк», а также развлекательный комплекс «Тигре де Кристалл» [13]. В игорной зоне «Приморье» в настоящее время действуют два казино. Площадь гостинично-развлекательного комплекса составляет 36 тыс. кв. м. Помимо казино, в котором действуют около трехсот игровых автоматов и семьдесят игровых столов, входят два ресторана («Каскад» и «88») и гостиница на 121 номер. За время работы данный комплекс трижды был трижды номинирован на престижную премию World Travel Awards, а в 2018 году стал победителем в категории «Ведущий Российский Курорт». Знаменательной датой для комплекса стало 16 октября 2020 года, именно тогда состоялось торжественное открытие казино «Шамбала». Игорная зона является престижной и развивающейся, о чем говорит многочисленное заключение инвестиционных контрактов с инвесторами Гонконга, Королевства Камбоджа, Южной Кореи и Китая.

Игорная зона «Янтарная» действует в Калининградской области. В 2009 году под игорную зону был выделен участок в размере 480 га. Спустя 6 лет посредством распоряжения Правительства РФ площадь участка была сокращена до 995177 кв. метров [14]. Зал со 150 игровых автоматов «Magic Cristal», ставший первым объектом игорной зоны, открыл свои двери 8 апреля 2016 года. Позднее, в феврале 2017 года, состоялось открытие казино «Sobranie» с 13 игровых столов и 312 игровых автоматов. В июле 2020 года Правительством Калининградской области был окончен раздел земли в игорной зоне и зарегистрировано право собственности на 39 вновь образованных участков. В 2021 году было опубликовано постановление Правительства Калининградской области, в соответствии с которым должен быть проведен аукцион на право аренды 6 земельных участков.

«Красная Поляна» — игорная зона в посёлке Красная Поляна, созданная на территории муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края [15]. Толчком к открытию данной игорной зоны стало проведение Олимпиады-2014. В январе 2017 года на территории курорта «Горки Город» состоялось открытие «Казино Сочи», игорного заведения № 1 на курорте, где проходят концерты звезд российской эстрады, мировые турниры

по покеру, еженедельные розыгрыши и суперигры. Также на территории расположено казино «Boomerang», начавшее работу 4 января 2019 года. «Бонус Slots», зал игровых автоматов, открыл свои двери для посетителей 19 декабря 2017 года.

Проект игорной зоны «Золотой берег» на южном берегу Крымского полуострова будет реализован к 2024 году [16]. Зона будет расположена в поселке Кацивели. Согласно постановлению Правительства площадь составит около 147 тыс. кв. метров. Недостроенный в советское время санаторий Фортуна будет снесен, а вместо него расположится единый комплекс, включающий казино, отель с апартаментами, рестораны, кафе, бассейны и другие объекты.

Наличие ограничений в игорной сфере спровоцировало появление существенного количества нелегальных игорных заведений. Нередко их организуют лица, работавшие в этой области до вступления в силу Федерального закона № 244-ФЗ [17].

Игорный бизнес в настоящее время является развивающейся сферой, однако разрешение Правительства на создание новой игорной зоны играет в данном вопросе ключевую роль. На практике не всегда субъектами гражданских правоотношений соблюдается установленный законом порядок. Так, по мнению Медовника Ивана Александровича, игорный бизнес представляет собой удобную площадку для вложения денежных средств, полученных в результате совершения какого-либо преступления («отмывание денег»), несмотря на имеющуюся в УК РФ статью 174.1 [18].

Проанализировав практику, можно прийти к выводу о многочисленных случаях создания преступных групп для организации проведения азартных игр по нескольким адресам в различных городах. Во главе преступной группы нередко стоят и должностные лица, предупреждающие персонал казино о возможных проверках и оказывающие покровительство. В томах уголовных дел можно найти сведения о расходах членов преступных групп, стенограммы разговоров с администраторами, фотоотчеты, произведенные во время обыска помещений с игровыми автоматами. Помимо организаторов, бухгалтеров и администраторов в состав преступной группы входят и лица, обладающие специальными техническими познаниями, включая полиграфологов.

Проблема нелегального игорного бизнеса является насущной уже не первое десятилетие. Государство занимает главную позицию в борьбе с подобным проявлением, что ознаменовывается различными решениями, принимаемыми им. К примеру, в 2014 году жителям России был ограничен доступ к 46 ресурсам с азартными играми. Стоит сказать, что необходимо продолжать деятельность по ограничению доступа к подобным ресурсам. В случаях с проведением игр в реальности, а не посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимо проведение проверок заведений, попавших под подозрение, с целью исключения догадок о наличии подобного нелегального бизнеса в определенном месте города.

С позиции регулирования данных зон нормами корпоративного права отметим следующее. Данные зоны являются территорией, на которой располагаются организации, большинство которых имеют организационно-правовую форму хозяйственных обществ, в большинстве своем – обществ с ограниченной ответственностью. Они имеют специальную правосубъектность, их деятельность лицензируется. Законодательство не содержит указания на особенности статуса таких субъектов исключительно ввиду нахождения их на территории игорных зон. Особенности регулирования здесь лежат в плоскости выбранного вида деятельности.

Таким образом, развитие игорного бизнеса с точки зрения финансовых поступлений выгодно для экономики страны. Во многих странах запрещенный ранее игорный бизнес возрождается, поскольку государству не хватает тех налоговых доходов, какие были до его запрета [19]. Сердцем игрового туризма считается казино, привлекающее людей с разных уголков мира атмосферой азарта, забавы и роскоши. В мире насчитывается несколько десятков стран, где разрешены азартные игры. На данный момент на территории РФ действуют 4 игорные зоны, разрешенные Правительством РФ, каждая из которых имеет свои особенности, но на практике комплексы, расположенные на этих территориях, развиваются крайне медленно.

Литература

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р в редакции от 01.01.2020 «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» // СЗ РФ. 2005. №50. Ст. 5391.
2. Сапрыкин Н.Н. Нелегальный азарт. Органы прокуратуры Российской Федерации принимают меры по противодействию незаконному игорному бизнесу // Прокурор. 2013. № 1. С. 58.
3. Усынин В.В. Игорный бизнес в России: проблемы правового регулирования // Пролог: журнал о праве. 2014. № 1. С. 62.
4. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 122.
5. Осипов Е.М. Роль гэмблинга в обществе: стратификационные особенности и социокультурная направленность // Социология власти. 2009. № 2. С. 134
6. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ в редакции от 02 июля 2021 г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 1. Ст. 7.
7. Синицына Л. В., Бурдиг Д. Л. Игровая зависимость в противоправном поведении // Юридическая психология. 2008. № 2. С. 36.

8. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ (ред. от 02 июля 2021 г.) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 1. Ст. 7.

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2018 года №2268-р «О ликвидации с 31 декабря 2018 г. игорной зоны «Азов-Сити», созданной на территории Щербиновского района Краснодарского края». URL: <http://pravo.gov.ru/> (дата обращения: 14.05.2022 г).

10. Министерство финансов Краснодарского края: официальный сайт. URL: <https://minfinkubani.ru/> (дата обращения: 14.05.2022 г).

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2008 года №155-р «О создании на территории Краснодарского края игорной зоны «Сибирская монета» // СЗ РФ. 2008. № 7. Ст. 631.

12. Третьякова О.С., Маслова О.М., Быкова В.А. Развлекательный (игорный) туризм в Алтайском крае // Государственный вестник. 2019. № 37. С. 89.

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года №1213-р «О создании игорной зоны «Приморье» на территории Артемовского городского округа Приморского края» // СЗ РФ. 2009. № 35. Ст. 4275.

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 января 2008 года №13-р «О создании игорной зоны «Янтарная» на территории Калининградской области» // СЗ РФ. 2008. № 3. Ст. 212.

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 года №1697-р «О создании игорной зоны «Красная поляна» на территории муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края» // СЗ РФ. 2016. № 35. Ст. 5356.

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 октября 2018 года №2487-р «О создании игорной зоны "Золотой берег" на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» // СЗ РФ. 2019. № 44. Ст. 6226.

17. Аветисян Б. Р. Незаконные организация и/или проведение азартных игр: экономический подход // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 1. С. 45.

18. Медовник И.А. Игорный бизнес в России: проблемы правового регулирования // Аллея науки. 2021. № 2. С. 319.

19. Анцыгин А.В. Сравнительно-правовое исследование законодательства России и зарубежных стран об азартных играх // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 3. С. 62.